

PASILLO NUEVO ANDALUZ,

EJECUTADO ENTRE

Tio Curro el enamorado y Pepe el valenton.

Salen los dos.

Pepe. Como me rio ja... ja...
estuvo el lance bonito.
Tio C. Pero que pasó Pepito?
Pepe. Una broma no asi ná...
tio Currito verasté;
llegó á mi un mozo cosio
con su bigote torsio...
Tio C. A pintarla...
Pepe. Pos á qué...
Tio C. Ay que ignorancia, Jesú...
eso fue una tontería
y que tal vez lo jaría
sin saber quien eras tú.
Pepe. Eso mesmo pense yo
y viendo su banía,
lo miré con caría.
Tio Curro porque si nó....
Tio C. No ha menester que igas mas.

que yo sé tus proceeres
y lo valiente que eres;
nadie chista á onde tú estás.
Pepe. Tio Curro, lo sabosté
pos yo me alegro infinito.
Tio C. No te sofoques Pepito
que tienes mucho poé.
Pepe. Me pongo como una hoguera
y no quieo pensa en esto:
tio Curro, soy yo algun tieso?
Tio C. Un moso é los é primera.
Pepe. Valta ese puro compare
y no tengaste cudiao
que esta noche sa juntao
con uno é los doce pare.
Como buelva ese chavo,
tio Curro no tiemblosté...
Tio C. Estando tu aqui porque
Pepe. Bien sabosté quien soy yo,

osté sabe que soy nelo
y en meliendome en jarana,
dobla al punto la campana
por el arma de algun muerto:
el dia que estoy vari
y comienzo á dar moquetes,
lo mesmo que rejiletas
uyen los hombres de mi.

Tio C. ¿Pero al fin que te graznó
ese moso pinturero?

Pepe. Cuanto me dió ligero
de mi vista se quitó;
estava mal enterao
como oste dijo tio Curro,
y yo tambien lo discurreo
porque se fué avergonsao:
llegó sin poerme jablá
y se queó como un difunto
á si que yo le pregunto
el que quioste camará?
se esmaltó en aquel instante
y oyendo mi voz tan fuerte
los colores de la muerte
le asomaron al semblante.
Yo entonses con espalpajo
por no dalle que contá
le dije: Ua pué toma
calle arriba ú calle abajo.

No quiso asperá otra chanza
y tomó jacia ay arriba,
dando seña positiva
de tené buena crianza.

Por no tener mas quimera
al instante se najo.

Tio Curro y me respetó
como si su padre fuera.

¿Y hosté que busca po aquí
á estas horas, digasté?

Tio C. Ando tras una, gaché
que me tiene muerto ami.

Pepe. Tio Currilo de verda,
tan viejo y enamorando,
balla que osté esta ensoñando,
yo no lo creo en su edá.

Tio C. Hombre pasó lo siguiente:
esa mosa que yo adoro
ayer la vie en los toro
y me gusto ciertamente.

Mientras duró la corria
estuve como una gacha,
porque estuvo la muchacha
senta á la vera mia.

Es una mosa lachó
que tiene dos mil primores,
rubia, con unas colores,
viva el cielo, de mistó.

Eya es blanca, colorá,
mu graciosa, delgaita,
con mu poca cinturita
y de aqui mu abulta.

Con su ropa mu airosa,
que cada vez que dá un paso,
á mi me jacia peaso
al verla tan linda mosa.

Pepe. Vaya si me paese á mi
que osté sa puesto chalao.

Tio C. Mia Pepe, que ma gustao.

Pepe. Y si osté es ya un puri.

Pa que quiosté ese ruio
si es tan viejo como Adan

Tio C. Pues Pepe soy un bolcán
en amores encendio

Pepe. Usté ya no tendrá muelas
ni quisas dientes tampoco,
luego espues está V. loco
con querer á las mosuelas

Tio C. Es verdad lo que tú dice
pero estoy tan vivaracho
como cualquiera muchacho
que tenga catorce ó quince.
Este movimiento mio,
esta facha, esta soltura,

Pepe. ¿Tio Currilo y la entaura?

Tio C. Otavia no ma nacio.

Pepe. Pos entónces

Tio C. Cayá tú,
que otavia no me tarda.

Pepe. Vaya, osté no se acobarda
y ya es una senetú.

Tio C. Pepe, no digas tu eso,
mirame á mi bien mirao;
¿no soy majo y bien plantao?
no es verdad que soy mu tieso?
La mosa que a mi me vea
cuanto yo le jaga un giñe,
hasta con su padre riñe

y cual jorno se caldea.

En dándole una gromita
á cualquier mosa, Pepito,
lo mesmo que un madroño
se pone de encarnita.
Asi es como se camela
y en siendo un hombre salio
aun cuerpo que esté apaga
le jace brotar, candela.

Pepe. Teniendo este esa fortuna
se puede llamar dichoso,
y espues de ser tan baboso,
tio Curro, lo quiere alguna?

Tio C. Pepe, si ubiera querido,
no igo ná, mas de docientas
an-sio las pretendientas
que mi persona á tenio.

Pepe. Sebasté á espachar con buya
Tio Currilo, de esta ves
y esa fortunilla és
para osté no mas que suya.
Esa gachi que lo quiere
tampoco será malita.

Tio C. No Pepe que es mi bonita
donde se pongan mugere.

Es tan graciosa esta chica,
que no la pueo olvidar,
me ha puesto é conformia
que toilo el cuerpo me pica.
Tiene dos ojos, salero
que con un mirá me mata,
y se merecen mas plata

que el pais del estrangero.
Tiene una nariz filena
hecha con tanto primó
que alli la gracia paró
dibujando esta azucena.
Y tiene dos rosetonas
en sus mejillas bariles;
que valen, Pepe, mas miles
que el orbe con sus coronas.

Tiene en su cara un luna
que el mesmo Dios se lo puso,
pa que yo esté mas confuso
y eya mas netá y juncá.

Pepe. ¿Y donde vive esa criatura!

Tio C. No es criatura, es querubin;
y abita en un camirin

hecho con arquitectura.

Pepe. Jablosté con mas sentio,
tio Curro, que estoy quemao,
y si yo le he preguntao
con su cuentecita ha sido
Digamoste da verda,
respondame sin demora;
dónde vive esa señora
que de osté está enamora?

Tio C. En esa calle que ves
tiene su casa la mosa.

Pepe. Bueno, bamos á otra cosa
que es de mayor interes;
¿Esa muger admitió
las bromas que osté le daba
á su casa lo llamaba
ó en algo lo concintó?

Tio C. Esas són muchas jonduras

Pepe. Aunque sean, jablosté

Tio C. Yo de taya me enamoré
por toas mis cogunturas,
cuando la vi me gustó
y las pisas le sigo
y en esa calle que digo
en una casita entró.

La busco como un chiquillo
y como la llegué á ver
tambien le quiero poner
en las manos un boncillo.

Pepe. Tio Currilo, y á esa jembra
pa que es esa regalia?

Tio C. Porque aqui en Andalucia
para recojer se siembra

con la monea, bien ves,
se hace el hombre apetezible
y no se encuentra imposible
que no ayane el interes.
Todo hombre que no estila,
cuando quiere camela
á cualquier mosa le dá
pa un pañuelo de Manila.

Y el que ronda de sequero
aunque Jerineldo sea,
lo desprecia la mas fea
si no le siente dinero.

Cuando le di mi bromita
algo suspensa se quea
pero en biendo la monea

todo el reparo se le quita.
Me an dicho que un balentón
la camela, y á mi qué
si él tiene mucho poé
mas tiene un napaleon.

Pepe. Tio Curro, esa mocetona
que osté á mi está pintando
manque la está camelando
y eya quiere á esta parsona.

Tio C. Jesucristo!!! que suor.

Pepe. ¿Le á dao á osté perlecia?

Tio C. Ay Pepe, yo no sabia.

Pepe. Y a qué biené eso tembio?
Me está dando una benate
de volverle así la mano.

Tio C. Pepe, que soy un anciano..

Pepe. Un mantés, charrán, petate.

Tio C. Pos bueno lo que tú digas.

Pepe. Si lo veo y no lo veo.

Tio C. Ay qué ma dai un mareo,
un temblor y una fatiga,
si yo hubiera sabio algo
ni mirarla.

Pepe. Por supuesto.

Tio C. No bes que friome he puesto

Pepe. Osté es un tuno mu largo.

Tio C. Perdóname por tu via

y ten lastima de mi,
que esa muger no entendi
que á ti le pertenecia.

Que si lo hubiera sabio
te digo en formaliá

que me echaba de verdá
por respetarle en el río.

Algun diablo me tentó
pa mirar yo esa muger;

pero como abia de ser,
la erré, Pepe, anda condio.

Por mi lengua me perdi

sin saber con quien jablaba,
y la pacion me cegaba
al yerro que cometi.

Pero, Pepe, la razon
no tiene mas de un camino,

aun ángel tan perigrino
quien no le dá el corazon?

Tú quieres á la muger
mas hermosa y mas salá,

y nunca te han de falta
ostáculos que vencer.

Dichoso mil veces mil
aquel que duerme al sereno,

y se paga de lo bueno
y no de ningun mandil.

Pepe. Se acabó esa tonteria:
á marcharse prontamente

y á quitarse del relente.

Tio C. Siempre soy tu amigo yó,
dame la mano.

Pepe. Corriente
y que tengasté presente..

Tio C. Valla, Pepe, no qué no. (Vase)

Pepe. Buen susto lleva el pobrete;
como que sabe mi humo:

pero al fin se disculpó
y me ha gustao el dicheto.

Una mosa tan bari
no se encuentra donde quiera

como la tubo á la vera
se ensendio el viejo puri.

Si un cuerpo casi difunto
de ese modo resucita,

que será mi personita
cuando se le siente junto.

Bamos no quiero pensar
estas cosas, que me errito,

voy á ver su cielecito
con Dios, Señores, mandar.

FIN.

CARMONA: = 1861.

Imp. de D. José María Moreno, calle de Madre de Dios.